

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

УДК :327(438):355.02:061.1ЄС

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20391592>

**Стратегія зовнішньої політики Польщі (2026–2030): безпека, розвиток
Польщі в ЄС та глобальний вимір**

Рослонь Домініка Анна Томашівна,

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Національного університету “Львівська політехніка”

вул. С. Бандери 12, Львів, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-8805-3099>

Прийнято: 13.05.2026 | Опубліковано: 26.05.2026

Анотація: Актуальність дослідження зумовлена трансформацією сучасної системи міжнародної безпеки, зростанням геополітичної напруженості та посиленням ролі регіональних держав у формуванні нової архітектури міжнародних відносин. У цьому контексті актуальності набуває аналіз стратегії зовнішньої політики Польщі на 2026-2030 роки як держави, яка відіграє ключову роль у Центрально-Східній Європі та є важливим учасником європейських і трансатлантичних безпекових структур.

Метою дослідження є аналіз стратегічних пріоритетів зовнішньої політики Польщі, зокрема у сфері безпеки, розвитку в межах Європейського Союзу та глобального позиціонування держави.

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема системний аналіз, порівняльний метод, метод

узагальнення та структурно-функціональний підхід, які дозволили розкрити зміст і особливості реалізації зовнішньополітичної стратегії Польщі.

У результаті дослідження встановлено, що стратегія Польщі базується на пріоритетності безпеки як фундаментальної умови розвитку держави. Ключовими загрозами визначено агресивну політику Російської Федерації, гібридні виклики, кризу системи контролю над озброєннями та нестабільність у різних регіонах світу. Польща орієнтується на зміцнення НАТО, розвиток трансатлантичних відносин зі США та посилення європейського оборонного потенціалу як взаємодоповнювальних елементів безпеки. Водночас держава прагне посилити свою роль у Європейському Союзі, підтримує його розширення та активно використовує регіональні формати співпраці як інструменти впливу.

Додатково слід зазначити, що ефективність реалізації зовнішньополітичної стратегії Польщі значною мірою залежить від узгодженості внутрішніх інституційних механізмів, рівня політичної консолідації. Важливу роль відіграє також розвиток стратегічних комунікацій і підвищення стійкості суспільства до інформаційних впливів. У цьому контексті поєднання безпекових, економічних і дипломатичних інструментів формує сукупний підхід до зміцнення позицій держави на міжнародній арені.

Отже, зовнішньополітична стратегія Польщі спрямована на забезпечення національної безпеки, зміцнення міжнародних позицій та формування стабільного безпекового середовища в Європі.

Ключові слова: зовнішня політика Польщі, національна безпека, НАТО, Європейський Союз, міжнародні відносини.

Polish foreign policy strategy (2026–2030): security, Poland's development in the EU and the global dimension

Roslon Dominika Anna Tomashivna,

Docent of the Department of Political Science and International Relations

Lviv Polytechnic National University

St. S. Bandery 12, Lviv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-8805-3099>

Abstract. The relevance of the study is due to the transformation of the modern system of international security, the growth of geopolitical tension and the strengthening of the role of regional states in the formation of a new architecture of international relations. In this context, the analysis of the foreign policy strategy of Poland for 2026-2030 as a state that plays a key role in Central and Eastern Europe and is an important participant in European and transatlantic security structures becomes relevant.

The purpose of the study is to analyze the strategic priorities of Poland's foreign policy, in particular in the field of security, development within the European Union and the global positioning of the state.

The methodological basis of the study is general scientific and special methods, in particular system analysis, comparative method, generalization method and structural-functional approach, which allowed to reveal the content and features of the implementation of Poland's foreign policy strategy.

As a result of the study, it was established that Poland's strategy is based on the priority of security as a fundamental condition for the development of the state. The key threats are the aggressive policy of the Russian Federation, hybrid challenges, the crisis of the arms control system and instability in various regions of the world. Poland is focused on strengthening NATO, developing transatlantic relations with the USA and strengthening the European defense potential as

complementary elements of security. At the same time, the state seeks to strengthen its role in the European Union, supports its expansion and actively uses regional cooperation formats as instruments of influence.

Thus, Poland's foreign policy strategy is aimed at ensuring national security, strengthening international positions and forming a stable security environment in Europe.

Keywords: Polish foreign policy, national security, NATO, European Union, international relations.

Вступ. В умовах трансформації міжнародної системи безпеки, зростання геополітичної конкуренції та загострення регіональних конфліктів актуальності набуває дослідження зовнішньополітичних стратегій держав, які відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності в Європі. Польща, будучи членом Європейського Союзу та НАТО, виступає важливим суб'єктом у формуванні регіональної та євроатлантичної безпеки.

Стратегія зовнішньої політики Польщі на 2026-2030 роки відображає адаптацію держави до нових безпекових викликів, зокрема зростання загроз з боку Російської Федерації, поширення гібридних інструментів впливу та послаблення міжнародних механізмів контролю над озброєннями. У цьому контексті Польща прагне зміцнити свої позиції в Європейському Союзі, посилити роль НАТО та розвивати трансатлантичне партнерство зі США.

Мета та завдання. Метою статті є дослідження стратегічних засад зовнішньої політики Польщі на період 2026-2030 років у контексті забезпечення національної безпеки, розвитку в межах Європейського Союзу та реагування на глобальні виклики. Основні завдання дослідження: визначити основні елементи стратегії зовнішньої політики Польщі, дослідити ключові загрози безпеці Польщі, проаналізувати роль НАТО та трансатлантичного партнерства, дослідити європейський вимір безпеки, охарактеризувати

регіональні формати співпраці, узагальнити стратегічні пріоритети Польщі у глобальному вимірі.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Зокрема, системний підхід дозволив розглянути зовнішню політику Польщі як цілісну багаторівневу систему. Порівняльний метод застосовано для аналізу різних напрямів безпекової політики та міжнародної співпраці. Метод узагальнення використано для формування висновків щодо стратегічних пріоритетів держави. Структурно-функціональний аналіз забезпечив можливість дослідити взаємозв'язок між елементами зовнішньої політики та їх функціональне призначення у системі міжнародних відносин.

Результати. Зовнішня політика Республіки Польща спрямована на реалізацію ключових національних інтересів, серед яких пріоритетним є забезпечення безпеки держави – її суверенітету, територіальної цілісності та внутрішньої стабільності. Саме безпека виступає базовою передумовою розвитку країни в політичній, економічній і соціальній сферах, а також зміцнення її позицій на міжнародній арені [12, с.125].

На період 2026-2030 років основними пріоритетами зовнішньої політики Польщі визначено: зміцнення ролі в ЄС, посилення позицій у НАТО, розвиток стратегічного партнерства зі США, а також поглиблення співпраці з країнами Європи та іншими державами (Канада, Норвегія, Україна, Південна Корея) [8, с. 29]. Важливим напрямом є також підтримка економічного розвитку через міжнародну діяльність, формування позитивного іміджу держави та протидія дезінформації. Польща діє в межах міжнародного правопорядку, заснованого на принципах ООН, і виступає за його збереження та реформування.

Ключовими загрозами національній безпеці визначено агресивну політику Росії, гібридні загрози (кібератаки, дезінформація, міграційний тиск), кризу системи контролю над озброєннями та нестабільність у світі (Африка, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон). Особливу небезпеку становить

війна Росії проти України, яка впливає на всю систему міжнародної безпеки [6, с. 39; 15, с. 17].

У сфері безпеки Польща орієнтується на зміцнення НАТО, розвиток трансатлантичних відносин зі США та посилення європейського оборонного потенціалу. Водночас підкреслюється необхідність збільшення оборонних витрат, розвитку військової інфраструктури та поглиблення міжнародної співпраці.

Стратегічною метою до 2030 року є перетворення Польщі на ключового гаранта регіональної стабільності, одного з лідерів економічного розвитку в ЄС та надійного партнера у сфері безпеки.

Основні елементи стратегії зовнішньої політики Польщі наведені у табл.

1.

Таблиця 1

Основні елементи стратегії зовнішньої політики Польщі

Напрямок політики	Зміст та характеристика
1	2
Національні інтереси	Забезпечення безпеки, суверенітету, територіальної цілісності та стабільності держави як основи її розвитку
Роль безпеки	Базова умова економічного, соціального та політичного розвитку, а також зміцнення міжнародних позицій
Пріоритети у ЄС	Зміцнення позицій Польщі та посилення ролі ЄС як глобального актора
Участь у НАТО	Поглиблення інтеграції та підвищення впливу на стратегічні рішення Альянсу
Співпраця зі США	Розвиток оборонного партнерства, військова присутність, спільні навчання та інвестиції в безпеку
Міжнародне партнерство	Розширення співпраці з країнами ЄС та іншими країнами (Канада, Україна, Норвегія, Південна Корея)
Оборонна політика	Розвиток військових технологій, підвищення обороноздатності та взаємосумісності сил
Східна безпека	Зміцнення східного кордону ЄС і флангу НАТО
Економічна дипломатія	Підтримка економічного розвитку через міжнародну співпрацю та інвестиції
Публічна дипломатія	Формування позитивного іміджу держави на міжнародній арені
Протидія дезінформації	Боротьба з інформаційними загрозами та зміцнення суспільної стійкості
Міжнародний порядок	Підтримка системи міжнародного права та інституцій (ООН)
Реформування інституцій	Підвищення ефективності ООН та Ради Безпеки

Контроль озброєнь	Збереження міжнародних угод щодо нерозповсюдження зброї
Головні загрози	Росія, гібридні війни, кіберзагрози, нестабільність у світі
Війна в Україні	Ключовий фактор впливу на безпеку Європи та міжнародний порядок
Кібербезпека	Захист інформаційного простору та критичної інфраструктури
Європейська безпека	Посилення оборонного потенціалу ЄС та координації між країнами

Трансатлантичні відносини	Поглиблення співпраці Європи та США
Військова інфраструктура	Розвиток транспортної та оборонної інфраструктури подвійного призначення
Глобальні виклики	Конфлікти в інших регіонах світу та їх вплив на Європу
Стратегічна мета до 2030 р.	Лідерство в регіональній безпеці, економічне зростання та міжнародний вплив

Джерело: складено автором на основі [2; 15, с.16-17]

У стратегічному баченні Польщі головною та найбільш критичною загрозою національній безпеці є потенційна агресія Російської Федерації проти держав-членів НАТО. Сценарій розглядається не лише як військова загроза, а й як спроба підриву ефективності міжнародних інституцій і системи союзів, на яких базується безпека Польщі. НАТО офіційно визначає Росію як найсерйознішу довгострокову загрозу безпеці Європи, і підстав для перегляду цієї оцінки немає. Водночас повномасштабна агресія не є неминучою, а її запобігання визначається як ключовий пріоритет польської зовнішньої політики. Важливу роль у стримуванні відіграють: результат війни Росії проти України, розвиток оборонного потенціалу НАТО, міжнародна координація запобігання конфліктам у різних регіонах світу [3, с.83; 15, с.10].

Польська стратегія виходить із того, що міжнародний порядок після 1945 року базується на принципах суверенітету та територіальної цілісності держав. Будь-які спроби перегляду кордонів або відновлення сфер впливу великих держав розглядаються як системна загроза глобальній стабільності [11].

У сучасних умовах Польща констатує поступове ослаблення міжнародних механізмів контролю над озброєннями, які протягом тривалого часу виконували функцію забезпечення стратегічної стабільності та передбачуваності у сфері глобальної безпеки. Серед основних негативних тенденцій виділяють: фактичну ліквідацію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (INF), зростаючу невизначеність щодо перспектив продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START), поступове зниження ефективності Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) як інституційного механізму регулювання безпеки [15, с.10].

Стан безпеки Польщі та європейського простору загалом значною мірою визначається впливом зовнішніх регіональних криз, які мають взаємопов'язаний характер. До основних джерел нестабільності належать [15, с.10-11]:

- регіони Африки та Близького Сходу, де збройні конфлікти та соціально-економічна нестабільність генерують міграційний тиск, процеси радикалізації та гуманітарні кризи;
- Індो-Тихоокеанський регіон, де зростання геополітичної конкуренції створює ризики потенційного глобального конфлікту з істотними наслідками для Європи;
- російсько-українська війна, яка виступає ключовим чинником трансформації європейської архітектури безпеки та визначає стратегічні пріоритети держав регіону.

Членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) розглядається Польщею як фундаментальний елемент національної та регіональної безпеки. Альянс виконує дві взаємопов'язані функції: забезпечення колективної військової оборони та підтримання політико-стратегічної солідарності між державами-членами. У стратегічному вимірі Польща наголошує на необхідності збереження операційної ефективності

НАТО як ключової безпекової інституції, адаптації Альянсу до нових технологічних, кібернетичних та геополітичних викликів, посилення оборонного потенціалу східного флангу НАТО як найбільш вразливого сегмента євроатлантичної системи безпеки [15, с.12].

Сполучені Штати Америки залишаються основним гарантом безпеки європейського континенту завдяки своєму військовому, технологічному та політичному потенціалу. Водночас у сучасному міжнародному середовищі простежується тенденція до часткової переорієнтації стратегічних пріоритетів США на Індо-Тихоокеанський регіон. Польща підкреслює необхідність поступового збільшення відповідальності європейських держав за власну безпеку. Водночас розвиток європейського оборонного виміру має здійснюватися у тісній взаємодії з НАТО та не повинен підірвати його провідну роль у системі колективної оборони [15, с.13].

Загалом безпекова стратегія Польщі базується на трьох взаємопов'язаних концептуальних принципах: стримування Російської Федерації як головного джерела військово-політичної загрози в Європі, зміцнення НАТО як основного механізму колективної оборони та гарантування безпеки, розвиток оборонного потенціалу Європи.

Європейський Союз у стратегічному баченні Польщі розглядається як ключовий інституційний простір забезпечення довготривалого миру, стабільності та економічного добробуту в Європі та суміжних регіонах. Водночас у межах ЄС спостерігаються відмінності між державами-членами щодо подальших напрямів інтеграційного розвитку [5]. У цьому контексті Польща визначає два базові стратегічні пріоритети розвитку ЄС: підвищення економічної конкурентоспроможності та посилення безпекової складової у широкому розумінні [7, с.118].

Стратегічною метою Польщі є максимально ефективне використання членства в ЄС для реалізації національних інтересів із одночасним врахуванням довгострокових колективних інтересів держав-членів.

У польському стратегічному баченні виокремлюються три взаємопов'язані моделі розвитку ЄС (табл. 2).

Таблиця 2

Стратегічні моделі ЄС у баченні Польщі

Модель	Зміст	Стратегічна функція
Геополітичний ЄС	Безпека, зовнішня політика, санкції, оборонна координація	Посилення ролі ЄС як глобального безпекового актора
ЄС цінностей	Демократія, права людини, верховенство права	Формування внутрішньої єдності та нормативної ідентичності
ЄС зростання	Економічна модернізація та конкурентоспроможність	Підвищення глобальної економічної ролі ЄС

Джерело: складено автором на основі [13; 14; 15, с.16]

Польща підтримує збереження принципу однаковості у сфері спільної зовнішньої політики та безпеки ЄС, водночас визнає необхідність підвищення ефективності ухвалення рішень у межах існуючих договорів. Актуальною проблемою залишається блокування рішень окремими державами-членами [10, с.9]. У зв'язку з цим обговорюється необхідність удосконалення механізмів ухвалення та виконання рішень. Розширення ЄС розглядається Польщею як стратегічно важливий процес, який сприяє розширенню зони стабільності, демократії та економічної співпраці. Особливий пріоритет надається Україні, Молдові та країнам Західних Балкан. Разом із тим Польща наполягає на збереженні високих критеріїв членства та недопущенні їхнього зниження заради прискорення інтеграційних процесів [15, с.18].

Геополітичне положення Польщі у Центрально-Східній Європі визначає її роль як ключового посередника між ЄС, НАТО та країнами Східної Європи. У сучасній європейській системі міжнародних відносин важливу роль відіграють регіональні формати багатосторонньої співпраці, які функціонують як додаткові інструменти координації політики, посилення безпеки та формування спільних стратегічних підходів (рис. 1).

Рис. 1. Система регіональних форматів Польщі

Джерело: сформовано автором на основі [15, с.18]

Веймарський трикутник (Польща–Німеччина–Франція) є важливим механізмом політичної координації в межах Європейського Союзу. Його функціональне призначення полягає у забезпеченні узгодженості позицій трьох провідних держав Європи щодо ключових питань європейської інтеграції. До основних напрямів діяльності належать: формування стратегічних підходів до розвитку Європейського Союзу, координація безпекової та зовнішньої політики, вироблення спільних позицій щодо Російської Федерації та східних партнерів ЄС [15, с.18].

Формат NB8 (Nordic-Baltic Eight) об'єднує держави Північної Європи та Балтійського регіону. Його діяльність зосереджена на посиленні регіональної кооперації в умовах зростання безпекових викликів. Основні функціональні напрями: протидія військовим та гібридним загрозам з боку Російської Федерації, забезпечення стабільності у Балтійському регіоні, координація позицій держав-учасниць у рамках Європейського Союзу та НАТО.

Ініціатива Тримор'я має переважно економічно-інфраструктурний характер і спрямована на поглиблення співпраці між державами Центральної та Східної Європи. Її реалізація охоплює три стратегічні сектори: транспортну

інфраструктуру, енергетичну безпеку та цифрову інфраструктуру. Стратегічною метою ініціативи є зменшення структурних диспропорцій розвитку між західною та східною частинами Європейського Союзу, а також підвищення загальної економічної та інфраструктурної стійкості регіону [15, с.19].

Східне партнерство є інструментом зовнішньої політики Європейського Союзу, орієнтованим на співпрацю з країнами Східної Європи та Південного Кавказу, зокрема Україною, Молдовою та державами регіону Кавказу. Його стратегічна функція полягає у підтримці процесів європейської інтеграції країн-учасниць, зміцненні регіональної безпеки та стабільності, розвитку політичної, економічної та інституційної співпраці з ЄС [15, с.20].

Східний напрям зовнішньої політики є ключовим у стратегічній політиці Польщі через безпосереднє сусідство з Україною, Білоруссю та Росією [9]. Україна розглядається як центральний партнер, від стабільності якого залежить безпека Польщі та всієї Європи [1, с.91; 4, с.75]. Польща підтримує її інтеграцію до ЄС та післявоєнну відбудову. Молдова отримує підтримку у сфері реформ і європейської інтеграції, тоді як щодо Росії реалізується стратегія стримування, санкційного тиску та недопущення нормалізації відносин без зміни її зовнішньої політики. Щодо Білорусі застосовується обмежена дипломатична взаємодія із паралельною підтримкою громадянського суспільства.

Стратегія зовнішньої політики Польщі на період 2026–2030 рр. формується в умовах зростання глобальних і регіональних безпекових викликів, серед яких провідне місце займає агресивна політика Російської Федерації, ерозія системи контролю над озброєннями та поширення гібридних загроз. У відповідь на ці виклики Польща робить акцент на зміцненні НАТО, поглибленні трансатлантичного партнерства зі США та розвитку європейського оборонного потенціалу як взаємодоповнювальних елементів єдиної архітектури безпеки.

У стратегічному вимірі країна прагне поєднати посилення власної ролі в Європейському Союзі з активною участю у регіональних форматах співпраці. Водночас основним орієнтиром залишається підтримка міжнародного правопорядку, розширення ЄС за рахунок держав Східної Європи та зміцнення стабільності.

Висновки. Зовнішньополітична стратегія Польщі на 2026-2030 роки базується на пріоритетності забезпечення національної безпеки. Основним чинником формування стратегічних підходів виступає зростання геополітичної напруженості та трансформація міжнародного безпекового середовища. Визначено, що основною загрозою для Польщі залишається агресивна політика Російської Федерації, доповнена гібридними викликами та кризою системи контролю над озброєннями. Обґрунтовано, що у відповідь на ці виклики Польща послідовно орієнтується на зміцнення ролі НАТО як ключового інструменту колективної оборони. Водночас важливе значення надається розвитку трансатлантичного партнерства зі США як гаранта безпеки європейського континенту.

Дослідження показало, що Польща прагне до посилення власної ролі в межах Європейського Союзу, поєднує безпекові та економічні пріоритети. Розвиток європейського оборонного потенціалу розглядається як доповнення, а не альтернатива трансатлантичній співпраці. Східний напрям зовнішньої політики, зокрема підтримка України, має стратегічне значення для забезпечення стабільності в регіоні. Таким чином, стратегія Польщі спрямована на зміцнення міжнародних позицій держави та формування стійкої архітектури безпеки в Європі.

Список використаних джерел

1. Бабець І. Оцінка залежності економіки України від зовнішньої політики Польщі. *Економічна політика повоєнного відновлення України: матеріали Другої міжнародної конференції*. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2025. С. 89-93. URL: https://www.researchgate.net/publication/398580473_Materiali_drugoi_miznarodnoi_naukovoii_konferencii (дата звернення: 12.04.2026).
2. Бутенко І. Президентські вибори в Польщі в контексті перемовин щодо вступу України до ЄС. *Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні експертизи для відновлення і розвитку України»*. 2025. С. 229-234. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3dffb4f6-f6c3-4256-bfa1-f5ce80918cf7/content> (дата звернення: 12.04.2026).
3. Гірман А.П. Сучасні виклики й сценарії розвитку зовнішньої політики України: аналітичний та прогнозний підхід. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології»*. 2025. № 48. С. 81-86. URL: <https://periodicals.karazin.ua/politology/article/download/28122/24737/> (дата звернення: 11.04.2026).
4. Гуцалюк В. Кліматична політика Європейського Союзу щодо України: нормативна сила Європи в дії? *Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI*. 2024. Vol. VIII. С. 73-87. URL: <https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2396> (дата звернення: 20.04.2026).
5. Дір І. Ю. Спільні політики Європейського Союзу. *Аналітичне-порівняльне правознавство*. 2024. № 2. С. 761-765. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303798/295817> (дата звернення: 20.04.2026).
6. Єлова Т.А. Зовнішня політика України та Польщі у контексті реалізації регіональної безпеки та розвитку співробітництва з ЄС. *Регіональні студії*. 2025. № 41. С. 37-46. URL: <https://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/41/8.pdf> (дата звернення: 11.04.2026).

7. Лакішик Д. Зовнішньополітичні стратегії США, ЄС та НАТО: визначення основних критеріїв. *Проблеми всесвітньої історії*. 2025. № 29. С. 113-135. URL: <https://journal.ivinas.gov.ua/pwh/article/view/338> (дата звернення: 11.04.2026).
8. Маліка А. Сучасні тенденції зовнішньої політики провідних держав: порівняння стратегій США, Китаю та ЄС у контексті глобальних викликів. *Міжнародні та політичні дослідження*. 2025. № 4 (10). С.26-35. URL: <https://sas.ztu.edu.ua/article/view/331598> (дата звернення: 20.04.2026).
9. Петрась М., Балюк В., Перепелиця Г. Стратегічне партнерство Польщі та України в умовах зміни міжнародної системи. Люблін: Видавництво університету Марії Кюрі-Склодовської, 2024. 444 с. URL: https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/Prartnerstwo_UKR_online.pdf (дата звернення: 12.04.2026).
10. Пехник А. В., Краснопольська Т. М. Проблеми у сфері зовнішньої політики: сучасні проєкції. *Науковий журнал «Політикус»*. Розділ 1. *Теорія та історія політичної науки*. 2022. Випуск 4. С. 7-12. URL: https://politicus.od.ua/4_2022/1.pdf (дата звернення: 11.04.2026).
11. Польське МЗС презентує принципи зовнішньої політики на цей рік. *Українська служба*. 2026. URL: <https://surli.cc/hrvbqr> (дата звернення: 20.04.2026).
12. Строков І. Сучасні тренди політики міжнародної безпеки. *Middle European Scientific Bulletin*. 2026. № 1(5). С. 121-136. URL: https://www.researchgate.net/publication/404513478_SUCASNI_TRENDI_POLITIKI_MIZNARODNOI_BEZPEKI (дата звернення: 11.04.2026).
13. Poland's Presidency of the Council of the EU in 2025: Ministry of Foreign Affairs' priorities and activities. *Ministerstwo Spraw Zagranicznych*. 2024. URL: <https://www.gov.pl/web/diplomacy/polands-presidency-of-the-council-of-the-eu-in-2025-ministry-of-foreign-affairs-priorities-and-activities2> (дата звернення: 11.04.2026).

14. Poland's Security Strategy: A Stronger Europe and Transatlantic Unity. *Ministerstwo Spraw Zagranicznych*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/primeminister/polands-security-strategy-a-stronger-europe-and-transatlantic-unity> (дата звернення: 11.04.2026).
15. Strategia Polskiej polityki zagranicznej na lata 2026–2030. *Ministerstwo Spraw Zagranicznych*. 32 с. URL: <https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia-polskiej-polityki-zagranicznej-na-lata-2026--2030> (date of access: 20.04.2026).

References:

1. Babets, I. (2025). Otsinka zalezhnosti ekonomiky Ukrainy vid zovnishnoi polityky Polshchi [Assessment of the dependence of Ukraine's economy on Poland's foreign policy]. *Ekonomichna polityka povoiennoho vidnovlennia Ukrainy: materialy Druhoi mizhnarodnoi konferentsii*, pp. 89–93. Available at: https://www.researchgate.net/publication/398580473_Materiali_drugoi_miznarodnoi_naukovoii_konferentsii [in Ukrainian].
2. Butenko, I. (2025). Prezydentski vybory v Polshchi v konteksti peremovyn shchodo vstupu Ukrainy do YeS [Presidential elections in Poland in the context of negotiations on Ukraine's accession to the EU]. *Mizhnarodna naukovopraktychna konferentsiia "Mizhdystsyplinarni ekspertyzy dlia vidnovlennia i rozvytku Ukrainy"*, pp. 229–234. Available at: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3dffb4f6-f6c3-4256-bfa1-f5ce80918cf7/content> [in Ukrainian].
3. Hirman, A.P. (2025). Suchasni vyklyky y stsenarii rozvytku zovnishnoi polityky Ukrainy: analitychnyi ta prohnoznyi pidkhid [Modern challenges and scenarios for the development of Ukraine's foreign policy: analytical and forecasting approach]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnogo universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia "Pytannia politolohii"*, no. 48, pp. 81–86. Available at:

<https://periodicals.karazin.ua/politology/article/download/28122/24737/> [in Ukrainian].

4. Hutsaliuk, V. (2024). Klimatychna polityka Yevropeiskoho Soiuzu shchodo Ukrainy: normatyvna syła Yevropy v dii? [EU climate policy towards Ukraine: Europe's normative power in action?]. *Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI*, Vol. VIII, pp. 73–87. Available at: <https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2396> [in Ukrainian].

5. Dir, I.Yu. (2024). Spilni polityky Yevropeiskoho Soiuzu [Common policies of the European Union]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, no. 2, pp. 761–765. Available at: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303798/295817> [in Ukrainian].

6. Yelova, T.A. (2025). Zovnishnia polityka Ukrainy ta Polshchi u konteksti realizatsii rehionalnoi bezpeky ta rozvytku spivrobotnytstva z YeS [Foreign policy of Ukraine and Poland in the context of regional security and development of cooperation with the EU]. *Rehionalni studii*, no. 41, pp. 37–46. Available at: <https://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/41/8.pdf> [in Ukrainian].

7. Lakishyk, D. (2025). Zovnishnopolitychni stratehii SShA, YeS ta NATO: vyznachennia osnovnykh kryteriiv [Foreign policy strategies of the USA, EU and NATO: defining the main criteria]. *Problemy vsesvitnoi istorii*, no. 29, pp. 113–135. Available at: <https://journal.ivinas.gov.ua/pwh/article/view/338> [in Ukrainian].

8. Malika, A. (2025). Suchasni tendentsii zovnishnoi polityky providnykh derzhav: porivniannia stratehii SShA, Kytaiu ta YeS u konteksti hlobalnykh vyklykiv [Modern trends in foreign policy of leading states: comparison of US, China and EU strategies in the context of global challenges]. *Mizhnarodni ta politychni doslidzhennia*, no. 4(10), pp. 26–35. Available at: <https://sas.ztu.edu.ua/article/view/331598> [in Ukrainian].

9. Petras, M., Baliuk, V., & Perepelytsia, H. (2024). *Stratehichne partnerstvo Polshchi ta Ukrainy v umovakh zminy mizhnarodnoi systemy* [Strategic

partnership between Poland and Ukraine in conditions of transformation of the international system]. Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Kiuri-Sklodovskoi. Available at: https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/Prartnerstwo_UKR_online.pdf [in Ukrainian].

10. Pekhnyk, A.V., & Krasnopol'ska, T.M. (2022). Problemy u sferi zovnishnoi polityky: suchasni proektsii [Problems in the field of foreign policy: modern projections]. *Naukovyi zhurnal "Politykus"*, issue 4, pp. 7–12. Available at: https://politicus.od.ua/4_2022/1.pdf [in Ukrainian].

11. Ministry of Foreign Affairs of Poland. (2026). *Polske MZS prezentuie pryntsypy zovnishnoi polityky na tsei rik* [Polish MFA presents principles of foreign policy for this year]. Ukrainian Service. Available at: <https://surli.cc/hrvbqr> [in Ukrainian].

12. Stokov, I. (2026). Suchasni trendy polityky mizhnarodnoi bezpeky [Modern trends in international security policy]. *Middle European Scientific Bulletin*, no. 1(5), pp. 121–136. Available at: https://www.researchgate.net/publication/404513478_SUCASNI_TRENDI_POLITI_MI_ZNARODNOI_BEZPEKI [in Ukrainian].

13. Ministry of Foreign Affairs of Poland. (2024). *Poland's Presidency of the Council of the EU in 2025: Ministry of Foreign Affairs' priorities and activities*. Available at: <https://www.gov.pl/web/diplomacy/polands-presidency-of-the-council-of-the-eu-in-2025-ministry-of-foreign-affairs-priorities-and-activities2> [in English].

14. Prime Minister of Poland. (2025). *Poland's Security Strategy: A Stronger Europe and Transatlantic Unity*. Available at: <https://www.gov.pl/web/primeminister/polands-security-strategy-a-stronger-europe-and-transatlantic-unity> [in English].

15. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. (2026). *Strategia polskiej polityki zagranicznej na lata 2026–2030* [Strategy of Polish foreign policy

for 2026–2030]. Warsaw: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Available at: <https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia-polskiej-polityki-zagranicznej-na-lata-2026--2030> [in Polish].